

CRATERELLUS TUBAEFORMIS QO’ZIQORINI TARKIBIDAN POLISAXARIDLARNI OLIISH VA TOZALASH USULLARINING TAHLILI

Rasulova Oydinoy Rashidovna

Qarshi davlat universiteti, Kimyo yo’nalishi talabasi

Ro’ziyeva Zarnigor Qaxramonovna

Qarshi davlat universiteti, o’qituvchi

Saidakbarova Malika Xusniddin qizi

Qarshi davlat universiteti, Biologiya yo’nalishi talabasi

Choriyeva KumushYusufjon qizi

Qarshi davlat universiteti, magistrant

Annotatsiya. Craterellus tubaeformis qòziqorini yoki qishki qòziqorin deb atalib Cantharellaceal oilasidan kelib chiqqan qòziqorindir. U òzining tarkibidan polisaxaridlar ajratib olish mumkinligi bilan ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada Craterellus tubaeformisdan polisaxaridlarni olish va tizalash usullari hamda bu qòziqorinni ahamiyatini taxlil qilamiz.

Kalit so’zlar: Kalit sòzlar Craterellus tubaeformis polisaxarid fraksiya, monomer xromatografik spektroskopik, termogravimetrik ekstraktsiya.

Аннотация. Гриб Craterellus tubeiformis, также известный как зимний гриб, — гриб из семейства Cantharellaceal. Важно, что из его состава можно извлечь полисахариды. В этой статье мы обсудим экстракцию и секвенирование полисахаридов из Craterellus Tubeiformis и важность этого гриба.

Ключевые слов: Ключевые слова Полисахаридная фракция Craterellus tubeiformis, мономеров, хроматографическая спектроскопия, мономеров, термогравиметрическая экстракция.

Annotation. Craterellus tubaeformis mushroom, also known as winter mushroom, is a mushroom from the Cantharellaceal family. It is important that polysaccharides can be extracted from its composition. In this article, we will discuss the extraction and sequencing of polysaccharides from Craterellus tubaeformis and the importance of this mushroom.

Keywords: Keywords Craterellus tubaeformis polysaccharide fraction, monomer chromatographic spectroscopic, thermogravimetric extraction.

Kirish. Qo'ziqorinlar butun dunyo bo'ylab dorivor manbalar sifatida qabul qilingan va an'anaviy ravishda ko'plab kasalliklarning oldini olish va davolash uchun ishlatilgan. Hujayra devori komponentlari, xususan, b -glyukanlar qo'ziqorin ekstraktining biologik faolligi uchun mas'ul bo'lgan asosiy omil sifatida aniqlangan.

Ushbu uglevod polimerlari odatda b - (1 → 3) va b - (1 → 6) glikozid aloqalari bilan bog'langan glyukoza birliklaridan iborat (Synytsya va boshq., 2009). Qo'ziqorin hujayra devori uch turdagi qatlamlardan tashkil topganligi umumiy qabul qilingan: uglevodlar bilan keng o'zgartirilgan geterosaxaridlar va oqsillarning tashqi qatlami, b -glyukan tarmog'ini ifodalovchi o'rta qatlam va b -glyukanlarga kovalent bog'langan xitinning ichki qatlami. . Qatlam tarkibidagi o'zgarishlar turlarga, o'sish sharoitlariga va etuklik bosqichiga bog'liq (Chen va Cheung, 2014). Xitin, chiziqli → 4)- b - GlcNAc -(1→ polimer, hujayra devorining kichik tarkibiy qismidir. Glyukanlar, aksincha, asosiy strukturaviy polisaxaridlardir (Synytsya va boshq., 2009). Ham chiziqli, ham tarmoqlangan b -glyukanlar Glyukanlar boshqa hujayra devori komponentlari kovalent bog'langan yoki vodorod bog'lari orqali bog'langan strukturaviy tarkibiy qism bo'lib xizmat qiladi. Keyin tarmoqlangan glyukanlar o'zaro, xitin va/yoki glikoproteinlar bilan o'zaro bog'lanishi mumkin. Bu oqsillar N- yoki Turlarga qarab turli darajada glikozillangan, odatda mannoz va galaktozadan tashkil topgan turli oligosakkaridlar (Chen & Cheung, 2014).

Ganoderma lucidum (Lingzhi) yoki Lentinus edodes (Shitake) (Synytsya & Novák, 2013) kabi dorivor qo'ziqorinlardan, shuningdek, Pleurotus spp. (Smiderle va boshq., 2008) va Agaricus spp. (Ruthes va boshqalar, 2013). Keng ko'lamli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'ziqorin b- glyukanlari immunitet tizimining o'ziga xos bo'lmagan reaksiyalarini modulyatsiya qiladi. Bundan tashqari, qo'ziqorin polisaxaridlari xolesterin va qon shakar darajasini pasaytiradi, shuningdek, erkin radikallarni yo'q qiladi (Giavasis, 2014) va inson ichaklarida prebiyotiklar sifatida ishlaydi (Zhao & Cheung, 2011). Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida ushbu molekulalarga e'tibor ortib bormoqda, chunki ular oziq-ovqat va ozuqa uchun qo'shimchalar va ingredientlar sifatida qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, Xitoy va Yaponiyada qo'ziqorin polisaxaridlari saraton kasalligini davolashda yordamchi moddalar sifatida ishlatiladi (Leung, Liu, Koon va Fung, 2006).

Qo'ziqorin hujayra devori polisaxaridlarining biologik xususiyatlari ko'p jihatdan ularning molekulyar og'irligi, shoxlanish darajasi, oqsillarning mavjudligi, glikozid bog'lanish turi va monomer tarkibi kabi fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq. Ekstraksiya va tozalash jarayonlari fizik-kimyoviy xususiyatlarga va biologik faollikka ta'sir qilishi ko'rsatilgan (Giavasis, 2014). Ekstraksiya usullarini tanlash ekstraksiya qilinadigan qo'ziqorin hujayra devorining qatlamlarini aniqlaydi, balki ekstraksiya qilingan polimerlarning molekulyar tuzilmalariga ham ta'sir qiladi (Chen va Cheung, 2014).

Tomirlar

Dastlab sariq, lekin qo'ziqorin pishib sifatida ko'proq kulrang lozim, ajin tomirlar vilkalar va decurrent etiladi.

Ushbu yaqin rasmdan ko'rinib turibdiki, o'zaro faoliyat tomirlar ham mavjud .

Ildiz

Uzun bo'li, biroz yassilangan va ichi bo'sh. Odatda diametri 5 dan 10 mm gacha va ko'pincha tagida biroz klub shaklida yoki bulbous.

Craterellus tubaeformis (Funnel Chanterelle) - Cantharellaceae oilasiga mansub bazidiomitset . Bu Finlyandiya o'rmonlarining keng tarqalgan qutulish mumkin bo'lgan qo'ziqorini bo'lib, kuzning oxiridan qishning boshigacha (shuningdek, "Qishki qo'ziqorin" deb ham ataladi) teriladi. Qo'ziqorin odatda kambag'al qo'ziqorin yillarida ham ko'p miqdorda mavjud. U D2 vitaminining yaxshi manbai hisoblanadi (Teichmann, Dutta, Staffas va Jägerstad, 2007), aminokislotalarning yuqori miqdori umami va achchiq ta'mga hissa qo'shadi (Manninen, Rotola- Pukkila, Aisala, Hopia va Laaksonen, 2018).). Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, *C. tubaeformis*ning suvda eruvchan bioaktiv birikmalari haqida xabar berilgan yagona tadqiqot O'Callaghan va uning hamkasblari tomonidan o'tkazilgan (O'Callaghan va boshq., 2015), bu xom ashyo ekstraktining engil yallig'lanishga qarshi faolligini ko'rsatdi. bu qo'ziqorindan issiq suv bilan olingan.

O'rmonning yuqori hosildorligi va bu qo'ziqorinning ko'pligi uni b -glyukan ekspluatatsiyasi uchun yaxshi xom ashyoga aylantiradi. Buning uchun *C. tubaeformis* hujayra devorini tashkil etuvchi polisaxaridlarni tekshirish zarur. Hujayra devorining pastki qatlamlarida joylashgan makromolekulalar ekstraksiyasi uning kuchli kovalent va kovalent bo'lmagan polimer tarmog'ini buzishni talab qiladi, bu odatda gidroksidi eritmalar bilan amalga oshiriladi. Ishqorni bosqichma-bosqich qo'llash hujayra devori tarkibiy qismlarini fraksiyalash imkonini beradi (Chen va Cheung, 2014). Ushbu tadqiqotda biz *C. tubaeformis* dan polisaxaridlarni bosqichma-bosqich usulda uch xil ishqoriylikni devorining sirt qatlami issiq suv bilan chiqariladi. Hujayra devorining o'rta qatlamlarini olish uchun yumshoq gidroksidi eritmasi, qo'ziqorin hujayra devorini ekstraksiya qilinadigan polisaxaridlarni yo'q qilish uchun kuchli gidroksidi eritmasi ishlatilgan. Biz *C. tubaeformis* polisaxaridlarining monomer tarkibi, molekulyar og'irligi va tuzilishini va ekstraksiya usullarining ularning fizik va kimyoviy xossalriga ta'sirini o'rgandik. Oziq-ovqat tolasi fraksiyalarini sanoat bilan qayta ishlash odatda yuqori haroratni o'z ichiga olganligi sababli, ishlab chiqarilgan polisaxarid fraksiyalarining termal barqarorligi termogravimetrik tahlil bilan tahlil qilindi.

Qo'ziqorin moddasi. tubaeformisning yangi mevali tanalari Sienestä Oy (Kontiomäki, Kainuu, Finlyandiya) dan sotib olingan . Yangi qo'ziqorinlar 100 g quritilgan *C. tubaeformis* namunasini olish uchun 60 ° C da 8 soat davomida pechda quritilgan .

Polisaxaridlarni olish va tozalash. Quritilgan qo'ziqorinlar ohakda kukun shaklida maydalangan (zarrachalar hajmi <3 mm). Polisaxaridlarni ekstraksiya qilishdan oldin yog'lar va fenolik birikmalar qo'ziqorin namunalaridan uch marta 500 ml etanol (95% v/v tozaligi) bilan ekstraksiya qilish yo'li bilan olib tashlandi, har bir ekstraksiya vaqti 6 soat davom etadi.

Polisaxaridlarni olish va tozalash. *C. tubaeformis* dan polisaxaridlarni ketma-ket ajratib olish protokoli Qo'shimcha rasmda umumlashtiriladi. %. Ishlab chiqarilgan uchta xom fraksiya bir xil tozalash jarayonidan o'tdi, natijada uchta yarim tozalangan polisakkarid fraksiyasi paydo bo'ldi. Issiq suvdan olingan yarim tozalangan ekstraktlarning hosildorligi (w/w), KOH 2% va KOH 25%

Xulosa

Qo'ziqorin *C. tubaeformis*ning hujayra devori komponentlari ishqoriylikni oshirishning bosqichma-bosqich usuli bilan ekstraksiya qilindi, tozalandi va tekshirildi. *C. tubaeformis* dan issiq suv bilan ajratilgan polisaxaridlar asosan shoxlangan $\rightarrow 6$ - a -Man-(1 $\rightarrow$ va $\rightarrow 6$)- a -Gal- (1 $\rightarrow$ oqsillar bilan kovalent bog'langan zanjirlar. Bu *C* dan foydalanish uchun ekanligini ko'rsatadi. tubaeformis b- glyukan manbai sifatida, issiq suv samarasiz ekstraksiya muhiti hisoblanadi. Bunday polisaxarid, aksincha, asosiy komponent edi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rafael Moreno-Rojas, M. Angeles Diaz-Valverde, Baldomero Moreno Arroyo, Tomas Jarillo Gonzalez, Cecilio Jose Barba Capote. 2004. Mineral content of gurumelo (*Amanita ponderosa*)
2. Clare H. Scott Chialvo, Logan H. Griffin, Laura K. Reed, Lukasz Ciesla. 2019. Exhaustive extraction of cyclopeptides from *Amanita phalloides*: Guidelines for working with complex mixtures of secondary metabolites.
3. Hamilton D., Meagher, G. 2020. Mushroom poisoning, a public health issue. *Epi Insight* 21(1)
4. Walton J. (2018) Ecology and Evolution of the *Amanita* Cyclic Peptide Toxins. In: *The Cyclic Peptide Toxins of Amanita and Other Poisonous Mushrooms*. Springer, Cham.
5. Interview with Tom Bruns (University of California, Berkley) 2013. Why are mushrooms poisonous?
6. Jaenike, J., Grimaldi, D. A., Sluder, A. E., & Greenleaf, A. L. (1983). α -Amanitin tolerance in mycophagous *Drosophila*. *Science*, 221(4606), 165-167.
7. Mitchell, C. L., Yeager, R. D., Johnson, Z. J., D’Annunzio, S. E., Vogel, K. R., & Werner, T. (2015). Long-term resistance of *Drosophila melanogaster* to the mushroom toxin alpha-amanitin. *PLoS One*, 10(5), e0127569.
8. Freitas, M. G., Damasceno-Junior, G. A., ... Borges, F. A. (2019). Discovery of potential ovicidal natural products using metabolomics. *PLoS ONE*, 14, e0211237.
9. Ciesla, L., & Moaddel, R. (2016). Comparison of analytical techniques for the identification of bioactive compounds from natural products. *Natural Product Reports*, 33, 1131–1145.
10. Deng, W. Q., Li, T. H., Xi, P. G., Gan, L. X., Xiao, Z. D., & Jiang, Z. D. (2011). Peptide toxin components of *Amanita exitialis* basidiocarps. *Mycologia*, 103(5), 946–949.
11. Diaz, J. H. (2005). Syndromic diagnosis and management of confirmed mushroom poisonings. *Critical Care Medicine*, 33, 427–436.
12. Dyer, L. A., Dodson, C. D., Stireman, J. O., Tobler, M. A., Smilanich, A. M., Fincher, R. M., & Letourneau, D. K. (2003). Synergistic effects of 4240 | SCOTT CHIALVO eTAL.three Piper amides on generalist and specialist herbivores. *Journal of Chemical Ecology*, 29, 2499–2514.
13. Dyer, L. A., Philbin, C. S., Ochsenrider, K. M., Richards, L. A., Massad, T. J., Smilanich, A. M., ... Jeffrey, C. S. (2018). Modern approaches to study plant–insect interactions in chemical ecology. *Nature Reviews Chemistry*, 2, 50–64.
14. Enjalbert, F., Gallion, C., Jehl, F., & Monteil, H. (1993). Toxin content, phallotoxin and amatoxin composition of *Amanita phalloides* tissues. *Toxicon*, 31, 803–807.